

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA IQLIMLASHTIRILGAN VA KO'PAYTIRILGAN BALIQ TURLARI VA ULARNING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Axmadjonova Mushtariybonu Avazbek qizi

A'zamjonova Mohidil Baxtiyor qizi

mushtariyahmadjanova074@gmail.com

ssamsung0259@gmail.com

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7961663>

Annatotsiya: Bu maqolada O'zbekiston Respublikasi hududiga chet mamlakatlardan olib kelingan va iqlimlashtirilgan baliq turlari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: O'zbekbaliqsanoati, flora va faunasi, osyotr, Afrika laqqasi, losos, telyapiya, sovuq suv baliqlari, okean va , dengiz, kooperativ.

Qadim zamonlardan beri odamlar baliq kabi tabiatning qimmatbaho sovg'asidan foydalanishgan va hozirgi kunda ham foydalanib kelinmoqda. Bu yirik daryolar, ko'llar, dengizlar va okeanlar qirg'og'ida yashovchi xalqlarning asosiy taomidir. Dengiz va okeanlar yaqinida yashaydigan odamlar nafaqat baliq, balki boshqa dengiz mahsulotlarini ham iste'mol qilishadi. Qoida tariqasida, ular kamroq kasal bo'lib, uzoq umr ko'rishadi. Axir, dengiz va okeanlarning flora va faunasi - faqat tabiatda mavjud bo'lgan eng foydali moddalar ombori hisoblanadi.

Har qanday tirik organizmga kerak bo'lgan barcha vitaminlar, makro va mikroelementlar baliq, dengiz va okeanlarning flora va faunasining boshqa vakillarida ko'p miqdorda mavjud. Shubhasiz, daryo va hovuz baliqlari ham odamlar uchun foydalidir.

Shu sababli ham xalqimizni dengiz mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini oz bo'lsada qondirish maqsadida hozirgi kunda chet mamlakatlardan tabiatning turli injiqliklariga bardosh bera oladigan baliq turlari olib kelinmoqda va ular iqlimlashtirilmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonga xorijiy mamlakatlardan 4 xil yangi baliq turi - osyotr, Afrika laqqasi, losos, telyapiya olib kirildi. Bugunga kelib ular O'zbekiston iqlimiga moslashtirildi va juda yaxshi natijalar bermoqda. Bu chora-tadbirlar O'zR Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 20-dekabr kuni o'tkazgan yig'ilishi asosida amalga oshirilmoqda. Yig'ilishda bu boradagi ishlarning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish va kooperativ baliq yetishtirish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari muhokama qilingan edi. "O'zbekbaliqsanoat" uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Ruhulla Qurbonov shunday izoh berdi.

"Yangi yo'nalishlarimizdan biri - har qanday yangi baliq turini olib kirganimizdan keyin uning O'zbekistonga moslashuvchanligi, uning biologik xususiyatlari, qolaversa uning qay darajada urchishi, uning parametrlari, hosildorligini o'rganish eng katta vazifa hisoblanadi. Bu yo'nalish bo'yicha ilmiy izlanishlarni olib kiradigan bo'limlar bo'lib berildi, ya'ni bu sovuq suv baliqlari bo'ladigan bo'lsa, forel, losos, laqqa baliqlari, miksus kabi baliq turlari borki, bular faqat sovuq suvda yetishtiriladi. Mana shu baliqlar O'zbekistonning yoz mavsumini qay darajada ko'taradi, jaziramada ularni qanday boqish mumkin va saqlash mumkinligiga doir masalalarni hal qilish uchun ilmiy izlanishlar zarurdir.

Baliqlar haqida ma'lumot.

Afrika laqqa balig'i: Afrika laqqa balig'i yirtqich baliq hisoblanib, ozuqa ratsioni-ning asosini qisqichbaqasimonlar, suv qo'ng'izlari va mayda baliqlar tashkil qiladi. Shuningdek, u o'simliklar va har xil chiqindi mahsulotlardan ham hazar qilmaydi. Bu esa o'z navbatida, suv havzalarida ushbu baliqni o'stirish yuqori rentabel baliqchilik xo'jaligini yuzaga keltirishda dol-zarb ahamiyat kasb etadi.

Tomorqada o'stirilgan baliqlarga baliq va tovuqlarning chiqindi qoldiqlari (potroxa), yomg'ir chuvalchangi va boshqa xashoratlarning (masalan, kolorada qo'ng'izining) lichinkalari bilan boqish ham mumkin. Ushbu baliq tez qo'lga o'rganadi va ovqat berilayotganda suvning ustiga chiqadi.

Afrika laqqa balig'ining go'shti yuqori ozuqa qiymatiga ega. Tez o'sadi (yuqori sifatli ozuqa bilan boqilganda 6-7 oy mabaynida 1 kg massaga ega bo'ladi), yuqori zichlikda ekilganda ham o'stirish imkoniyati yuqori (tabiiy suv havzalarilarida 400-600 kg/m³, sun'iy suv havzalarilarida esa 20 va undan ko'proq kg/m³), o'stirish jarayonida maxsus sharoit talab qilmaydi. Uzoq masofalarga tashish jarayonida o'ta chidamli (suvsiz nam sharoitda va harorat 14-25oC dan kam bo'lmaganda 1,5-2 kun davomida tirik qolishi kuzatiladi), kasalliklarga chidamli.

Afrika laqqa balig'ining birdan-bir kamchiligi shundan iborat-ki, u nisbatan yuqori bo'lgan haroratni xush ko'radi. Suvning harorati uzoq muddat davomida 15o C dan kam bo'lganda baliq nobud bo'lishi kuzatiladi.

Lasos balig'i: Losos vakillarining tanasi uzunligi ikki metrgacha yetishi mumkin. Turlar ichida eng kichik baliq: oq baliq, qizil ikra, olabaliq va Chinook losos. Ularning vazni hatto 70 kg gacha yetishi mumkin.

Odatda, ular 15 yil yashaydi. Lekin, ba'zan ular orasida ulkan turlari ham uchrab turadi. Misol uchun, olabaliq: vazni-105 kg, uzunligi- 2,5 m, bo'lgan. U 50 yil umr ko'rgan.

Tilyapiya: Tilapiya Afrikadan chiqqan baliq oilasidir. Ular kichik baliqlar, taxminan 1 dan 2 kilogrammgacha og'irlikda. Ular juda muhim baliqdir va kelgusi yillarda yanada ko'proq bo'ladi. Buning sababi shundaki, sotib olgan tilapiya baliqchilik xo'jaliklarida ko'tariladi. Bu shuni anglatadiki, turning populyatsiyada boshqarilishi va ularni Chili dengizi bassi yoki boshqa turlar singari yo'q bo'lib ketishidan asrash uchun tashvishlanmasligimiz kerak.

References:

1. www.arxiv.uz
2. www.guldu.uz
3. www.org.uz
4. www.wikipedia.uz